

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtoral Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
		Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
		Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
		O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
		"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
		Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
		Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
		Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
		O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
		Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
		Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
		Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
		Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
		Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
		Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
		O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
		Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
		Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
		Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
		Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
		Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
		Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna</i>	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
<i>Kasimova Dilrabo Bahadirovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
<i>Maxmudova Durdona Mirkarimovna</i>	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
<i>Ким Ирина Николаевна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
<i>Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
<i>Ochilova Xilola Sheraliyevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
<i>Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna</i>	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
<i>Терехова Ольга Евгеньевна</i>	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna</i>	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
<i>Садикова Д. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
<i>Kamalova Gavhar Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
<i>Musulmonova Shahnoza To'lqinovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
<i>Isabekova Dilafuz Shermirzayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
<i>Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
<i>Nurbayeva Inobat To'likinovna</i>	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

TA'LIMDA IQTISODIY DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI VA TARAQQIYOTI

Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich

Renessans Ta'lim Universiteti "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Maqolada respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy islohotlarning yangicha munosabatlarga o'tish bosqichida bu masala juda ahamiyatli ekanı ta'kidlanadi. Holbuki, bu masalalarnı hal etish, eng avvalo, yoshlarda ijodiy faollıknı, iqtisodiy ta'limga oid bilim, ko'nikma va malakalarnı, tamomila yangicha ijodiy fikrlashni rivojlantirish sharti iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti g'oyat dolzarb vazifa ekanligiga to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim va tarbiya, iqtisodiy tarbiya, ta'limotlar tarixi, dunyoqarash, o'qitish samaradorligi.

Abstract: The article notes that this issue is very relevant at the stage of our republic's transition to new relations through socio-economic, spiritual, and educational reforms. However, the solution to these problems requires, first of all, the development of creative activity, knowledge, skills, and competencies related to economic education and a completely new creative thinking in young people. The history and development of economic teachings is an extremely urgent task in the development of an economic worldview.

Key words: Education and upbringing, economic education, history of teachings, worldview, effectiveness of training.

Аннотация: В статье отмечается, что этот вопрос весьма актуален на этапе перехода нашей республики к новым отношениям через социально-экономические, духовные и образовательные реформы. Однако решение этих задач требует, прежде всего, развития творческой активности, знаний, навыков и компетенций, связанных с экономическим образованием, и совершенно нового творческого мышления у молодежи. История и развитие экономических учений является чрезвычайно актуальной задачей в развитии экономического мировоззрения.

Ключевые слова: Образование и воспитание, экономическое образование, история учений, мировоззрение, эффективность обучения.

KIRISH

Iqtisodiy ta'limotlar tarixi iqtisodiy jarayonlarga qarashlar evolyutsiyasini, iqtisodiy nazariyalar va maktablarning shakllanish hamda rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Kurs faqat manbalarni o'rganish, yirik iqtisodchi olimlarning fikrlarini tizimlashtirish va ochib berish bilan cheklanmaydi; u g'oyalarning o'zaro bog'liqligi va uzluksizligini, yondashuvlar hamda xulosalarning o'zgarishini aniqlashga intiladi.

Iqtisodiy ta'limotlar tarixini iqtisodiy voqelikka qarashlar qanday sharoitlarda o'zgarishi, asosiy kategoriyalar talqini qanday rivojlanishi, iqtisodiy tadqiqot usullari qanday takomillashtirilishi qiziqtiradi. Iqtisodiy tushunchalar evolyutsiyasini o'rganib, biz iqtisodiyot haqidagi bilimlarimizni shakllantirish va boyitish jarayoni qanday kechayotganini, o'tmishdagi ko'plab g'oyalar qanday va nima uchun bugungi kunda dolzarbligicha qolayotganini, zamonaviy g'oyalarimizga qanday ta'sir ko'rsatayotganini tushunishga intilamiz.

Iqtisodiy ta'limotlar tarixi iqtisod fani evolyutsiyasining umumiy yo'nalishini, uning yo'nalishlarini o'zgartirish jarayonini, iqtisodiy siyosat bilan bog'liqligini hamda strategik va operativ qarorlarnı qabul qilishni tushunishga yordam beradi ^[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'rta asrlarning iqtisodiy qarashlari aniq ifodalangan diniy xususiyatga ega. Muhim tushunchalardan birining muallifi Shimoliy Afrikadagi Mag'rib mamlakatlarida yashagan sharqiy arab mutafakkiri Ibn Xaldun (1332–1406) hisoblanadi. O'sha paytga kelib, bu yerda Qur'on aqidalari tarqalgan edi (Islom VII asr boshlarida paydo bo'lgan).

Ibn Xaldun konsepsiyasi savdo-sotiqning taqvodorligini inkor etmaydi, balki mehnatga yuksak munosabatni ta'kidlaydi, baxillik va isrofgarchilikni qoralaydi. Mutafakkirning asosiy yutug'i jamiyat evolyutsiyasining "ibtidoiylik"dan "sivilizatsiya"ga bo'lgan tabaqalashtirilgan tavsifidir. Ibn Xaldun xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarining muvaffaqiyatli rivojlanishi xalq boyligini bir necha baravar ko'paytirishga, hashamatni har bir kishiga taqdim etish imkonini beradi, deb hisoblar edi. Soliq stavkasi qanchalik past bo'lsa, har qanday shahar va umuman jamiyat farovonligi shunchalik realdir.

Ibn Xaldun pulni iqtisodiy hayotning muhim elementi sifatida tan olib, uning rolini oltin va kumushdan yasalgan to'laqonli tangalar bajarishini ta'kidlagan. Pul "har bir narsada inson mehnatining miqdoriy mazmunini", "barcha ko'char mulkning qiymatini" aks ettiradi va "jamlanma va xazinani qo'lga kiritish uchun asos"dir. O'rta asrlarda G'arbiy Yevropa tafakkurining eng muhim muallifi italyan dominikan monaxi Tomas Akvinskiy (Aquinas) (1225–1274) hisoblanadi. Uning asosiy asari iqtisodiy kategoriyalarning axloqiy va axloqiy tavsifini beruvchi "Summa Theologica" risolasidir ^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilk o'rta asrlarda ilk kanonistlar iqtisodiy tafakkurda tijorat foydasi va sudxo'rlikni keskin qoralab, ularni noto'g'ri ayirboshlash va bironing mehnatini egallash natijasi sifatida tavsiflagan. Ekvivalent va mutanosib ayirboshlash faqat "adolatli narxlar" o'rnatilgan taqirdagina mumkin deb hisoblangan. Katta miqyosdagi savdo va kredit operatsiyalari gunohkor hodisa sifatida taqiqlangan. Cherkov qonunlari (kanonlari) mualliflari jismoniy mehnatga nafrat bilan munosabatda bo'lishga, aholining ko'pchiligiga zarar yetkazadigan shaxslarning boyligiga bo'lgan mutlaq huquqqa qarshi chiqishgan. O'rta asrlarning oxirlarida tovar-pul munosabatlari jamiyat va davlat uchun taqdirli ahamiyat kasb eta boshladi. Shu sababli keyingi kanonistlar iqtisodiy muammolar va ijtimoiy tengsizlik sabablarini tushuntirish doirasini kengaytirdilar. Ilk kanonistlar tayangan uslubiy asos dalillarning avtoritarizmi (muqaddas bitiklar matnlariga havolalar) va iqtisodiy kategoriyalarning axloqiy xususiyatlari edi. Ushbu tamoyillarga keyingi kanonistlar baholashning ikki tomonlama tamoyilini qo'shdilar. Masalan, ilk kanonistlar mehnatni aqliy va jismoniyga ajratgan holda ilohiy maqsaddan kelib chiqqan bo'lsalar, Akvinskiy bu dalilni quyidagicha tushuntirgan: "Odamlarning turli kasblarga bo'linishi, birinchi navbatda, sinflarga ajralishi bilan bog'liq bo'lib, bu ilohiy inoyat natijasi hisoblanadi. Ikkinchidan, turli odamlarning turli kasblarga moyilligini aniqlagan tabiiy sabablar mavjud." Mehnat taqsimoti ayirboshlashni talab qiladi, bu ikki shaklda bo'lishi mumkin: shaxsiy iste'mol uchun va foyda olish uchun. Boylik ilk kanonistlar tomonidan moddiy ne'matlar yig'indisi deb hisoblangan va agar u unga qo'llaniladigan mehnatdan boshqa vositalar yordamida yaratilgan bo'lsa, gunoh sanalgan ^[7].

Akvinskiyning fikricha, "adolatli narxlar" xususiy mulkning o'sishi va "mo'tadil" boylik yaratish manbai bo'lishi mumkin, bu esa gunoh emas. "Adolatli narx" toifasi keyinchalik "bozor narxi" tushunchasi bilan almashtirildi. U feodal zodagonlar tomonidan ma'lum bir hududda tashkil etilgan va mustahkamlangan. Ilk kanonistlar uning darajasini tovar ishlab chiqarish jarayonida mehnat va moddiy xarajatlar bilan izohlaganlar. Akvinskiy sotuvchi biror narsani o'zidan qimmatroqqa sotishga haqli deb hisoblagan. Tijoriy foyda va sudxo'rlik ilk kanonistlar tomonidan qoralangan. F. Akvinskiy ham ularni ma'lum bir shartlar bilan qoralagan. Uning fikricha, bunday daromad o'z-o'zidan maqsad emas, balki savdo va kredit operatsiyalarida yuzaga keladigan mehnat, transport va boshqa harajatlar, hatto tavakkalchilik uchun munosib to'lov bo'lishi kerak. Akvinskiy pulning zaruriyatini qiymat o'lchovi va muomala vositasi sifatida tan olgan, lekin puldan foiz olish (sudxo'rlik) uchun foydalanishni qoralagan ^[8].

TAHLIL VA NATIJALAR

Siyosiy iqtisodning klassik maktabi (17-asr o'rtalari – 18-asr oxiri). "Fiziokratiya" so'zi yunoncha bo'lib, "tabiat kuchi" degan ma'noni anglatadi. Shu ma'noda fiziokratlar yer va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining iqtisodiyotdagi hal qiluvchi roldan kelib chiqqan. Fiziokratiya nazariyasining asosiy g'oyalari quyidagilardan iborat: Iqtisodiy qonunlar tabiatan tabiiydir (ya'ni ular hamma uchun tushunarli) va ulardan chetga chiqish ishlab chiqarish jarayonining buzilishiga olib keladi. Boylik manbai moddiy ne'matlar ishlab chiqarish sohasi – qishloq xo'jaligidir. Faqat qishloq xo'jaligi mehnati unumdor, chunki u tabiat va yerni o'z ichiga oladi. Boshqa sohalarda (savdo va sanoat) mehnat unumsiz yoki "steril" hisoblanadi. Fiziokratlar sof mahsulot deganda qishloq xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlar bilan barcha tovarlar yig'indisi o'rtasidagi farqni tushunganlar. Bu ortiqcha (sof mahsulot) tabiatning noyob in'omi deb hisoblangan. Sanoat mehnati sof mahsulot hajmini oshirmasdan faqat o'z shaklini o'zgartiradi. Fiziokratlar kapitalning moddiy tarkibiy qismlarini tahlil qilib, "yillik avanslar" (yillik xarajatlar) va "birlamchi avanslar"ni ajratib ko'rsatdilar. Ular qishloq xo'jaligini tashkil etish fondini ifodalaydi va uzoq yillar davomida darhol sarflanadi ^[10–11]. "Birlamchi avanslar" (qishloq xo'jaligi asbob-uskunalar uchun xarajatlar) – asosiy kapitalga, "Yillik avanslar" (qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun yillik xara-

jatlar) – aylanma mablag'larga to'g'ri keladi. Pul hech qanday avans turi sifatida tasniflanmagan. Fiziokratlar uchun “pul kapitali” tushunchasi mavjud emas edi. Ular pulning o'z-o'zidan bepusht ekanligini va pulning faqat bitta funksiyasini – muomala vositasi sifatida tan olishgan. Pul to'planishi zararli hisoblangan, chunki u muomaladan chiqarilib, yagona foydali vazifasi – tovar ayirboshlash xizmatidan mahrum qilinardi.

Fiziokratlar soliqqa tortishni uch tamoyilga asosladilar: birinchidan, soliqqa tortish bevosita daromad manbasining o'ziga asoslanishi kerak; ikkinchidan, bu daromadlar bilan muayyan doimiy nisbatda bo'lishi kerak; uchinchidan, undirish xarajatlari bilan ortiqcha yuklanmasligi lozim. Fiziokratik maktab asoschisi Fransua Kesne (1694–1767) Lyudovik XV saroy shifokori bo'lib, 60 yoshida iqtisodiy muammolarni o'rgana boshlagan. Asosiy asarlari: “Aholi” (1756), “Dehqonlar”, “Don”, “Soliqlar” (1757), “Iqtisodiy jadval” (1758) bo'lib, ular iqtisodiy fikr tarixiga makroiqtisodiy tahlilning ilk tajribasi sifatida kirdi. Muallif ushbu ishlarida qishloq xo'jaligida yaratilgan jami yillik mahsulot ijtimoiy guruhlar o'rtasida qanday taqsimlanishini va uni amalga oshirishning asosiy yo'llarini uchta cho'qqi (sinf) bilan yo'naltirilgan harakat shaklida taqdim etgan. Unda barcha ayirboshlash aktlari birlashtirilgan bo'lib, pul va tovarlarning ommaviy harakati tasvirlangan, lekin jamg'arish jarayoni istisno qilingan^[18–19].

Kesne iqtisodiy tadqiqotlarining uslubiy platformasi u ishlab chiqqan tabiiy tartib haqidagi kontseptsiya bo'lib, uning huquqiy asosi sifatida xususiy mulkni va shaxsiy manfaatlarni himoya qilish, takror ishlab chiqarishni ta'minlash va tovarlarni to'g'ri taqsimlashni ilgari surgan. Olim ta'kidlaganidek, birovning shaxsiy manfaatlarini hech qachon jamiyatning umumiy manfaatlaridan ajratib bo'lmaydi va bu faqat davlat tomonidan tartibga solinishi mumkin. U oliy davlat hokimiyatini tabiiy tartibni biladigan va davlat boshqaruvini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qonunlarni qo'llaydigan bir ma'rifatparvar shaxs qo'lga to'plashni maqsadga muvofiq deb hisoblagan.

F. Kesneyning nazariy merosida sof mahsulot haqidagi ta'limot muhim o'rin egallaydi, u hozir milliy daromad deb ataladi. Uning fikricha, sof mahsulotning manbai yer va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi bilan shug'ullanuvchi kishilarning unga sarflagan mehnati hisoblanadi. Ammo sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida sof daromad o'sishi kuzatilmaydi, faqat mahsulotning birlamchi shakli o'zgaradi. Shu sababli, Kesne sanoatni foydasiz deb hisoblagan. U jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlarning ishlab chiqarish mohiyati to'g'risida o'zi ilgari surgan nazariy pozitsiyaga asoslangan.

Shu bilan birga, Kesne millatni uchta ijtimoiy guruhga bo'ldi: Ishlab chiqaruvchi sinf – qishloq xo'jaligida band bo'lganlar (dehqonlar va qishloq yollanma ishchilari);Bepusht sinf – sanoatda ishlaydiganlar, shuningdek, savdogarlar; Mulkdorlar sinfi – ijara oluvchilar, yer egalari va qirol.

Jamiyatning fermerlar, mulkdorlar va sanoatchilarga bo'linishi tarixan mavjud bo'lgan jamiyatning (dehqonlar, zodagonlar, shaharliklar) bo'linishiga to'g'ri kelgan bo'lsa-da, shuni ta'kidlash kerakki, Kesne birinchilardan bo'lib jamiyatni iqtisodiy asosda sinflarga ajratgan. U har bir sinfning ishlab chiqarishga munosabati va ortiqcha mahsulotning o'zlashtirilishi asosida bu ajratishlarni ilgari surgan. O'zining sof daromad (sof mahsulotning pul ifodasi) haqidagi ta'limotiga asoslanib, Kvesne yer rentasi soliqning yagona manbai bo'lishi kerak, deb hisoblagan. Anne Robert Jak Turgot (1727–1781) Fransiyada tug'ilgan. Oilaviy an'anaga ko'ra, u Sorbonnaning ilohiyot fakultetini tamomlagan, ammo iqtisodga qiziqib qolgan. 1774–1776-yillarda u moliya bo'yicha bosh nazoratchi lavozimida ishlagan. D. Didro ensiklopediyasida pedagoglar bilan hamkorlik qilgan. A. Turgotning asosiy asari – “Boylkning yaratilishi va taqsimlanishi haqidagi mulohazalar” (1770). Quesnay va boshqa fiziokratlarga ergashib, u iqtisodiy faoliyat erkinligi tamoyilini himoya qilgan va qishloq xo'jaligini ortiqcha mahsulotning yagona manbai sifatida ko'rgan. U birinchi marta “qishloq xo'jaligi sinfi” va “hunarmandlar sinfi” doirasida tadbirkorlar va yollanma ishchilarni ajratib ko'rsatgan. Turgot birinchi bo'lib kapital va pul o'rtasidagi farqni ta'riflab bergan va daromadning alohida turi sifatida foydani ajratib ko'rsatgan^[14–15]. Umuman olganda, A. Turgot ta'limoti fiziokratlar ta'limoti bilan mos keladi, biroq quyidagi fikrlarni ta'kidlash lozim: kapitaldan olinadigan daromad mahsulot yaratish xarajatlariga va kapitaldan olinadigan foydaga (kapital egasining ish haqi, kapitaldan olinadigan foyda, tadbirkorlik daromadi va yer ijarasi) bo'linadi. Ayirboshlash ikkala tovar egasi uchun ham o'zaro manfaatli bo'lib, shu sababli ayirboshlanadigan tovarlarning qiymati tenglashtiriladi. Ssuda bo'yicha foizlarni to'lash qarz beruvchining kredit berishda daromadini yo'qotishi bilan oqlanadi. Bozordagi joriy narxlar A. Turgot nuqtai nazaridan talab va taklifni hisobga olgan holda shakllanadi. Bu mezon kapitalning ortiqcha yoki taqchilligini baholash imkonini beradi.

Adam Smit (1723–1790) Shotlandiyada bojxona xodimi oilasida tug'ilgan. 1751-yilda u Glazgo universitetining mantiq professori etib tayinlangan va yil oxirida axloq falsafasi kafedrasiga o'tgan. Iqtisodchi Devid Xyum bilan do'stligi uni iqtisodni o'rganishga olib kelgan. 1764-yilda u kafedrasidan iste'foga chiqib, yosh lord Bukklyux gertsogining o'gay o'g'li bilan chet elga sayohat qilish taklifini qabul qilgan. Sayohat 2 yildan ortiq davom etgan. Smit Tuluza, Jeneva, Parij shaharlariga tashrif buyurib, Quesnay va Turgot bilan uchrashgan. Shotlandiyaga qaytgach, u 1776-yilda nashr etilgan “Xalqlar boyligining tabiati va sabablarini o'rganish” kitobini yozishni boshlagan. Smit iqtisodiy fanning predmetini jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi va uning farovonligini yaxshilash deb hisoblagan. Boylik manbai ishlab chiqarish sohasidir. Smit ilgari surgan asosiy tamoyil-

lar fiziokratlar tomonidan yaratilgan “tabiiy tartib” ta’limoti bilan chambarchas bog’liq. Biroq, fiziokratlar tabiat kuchlariga asoslangan “tabiiy tartib” g’oyasini ilgari surgan bo’lsa, Smit bu tartib inson tabiati tomonidan belgilanadi va unga mos keladi, deb hisoblagan. Uning fikricha, inson faqat shaxsiy maqsadlarga intiladi, bir shaxsning shaxsiy manfaati boshqalarning manfaatlarini chegaralanadi. Jamiyat ko’plab shaxslardan iborat bo’lib, uning a’zolari manfaatlaridan jamiyat manfaatlarini shakllanadi. Demak, jamoat manfaatlarini tahlil qilish shaxsning tabiati va manfaatlarini o’rganishga asoslanishi kerak. Odamlar bir-biriga o’z manfaatlaridan kelib chiqib muhtoj bo’lib, o’zaro xizmat ko’rsatadilar. Shu sababli o’zaro manfaatli almashinuv eng samarali tizim hisoblanadi.

Smit barcha iqtisodiy jarayonlarni yagona maqsadi boylikka intilish bo’lgan “iqtisodiy odam” harakatlari bilan tushuntirishga harakat qilgan. Uning ta’limotida markaziy o’rin iqtisodiy liberalizm konsepsiyasiga tegishli: bozor qonunlari xususiy manfaatlar jamoat manfaatlaridan ustun bo’lganda iqtisodiyotga eng yaxshi ta’sir ko’rsatishi mumkin. Smit davlat quyidagi funksiyalarni bajarishi kerak deb hisoblagan: qonun va tartibni saqlash, erkin raqobatni qo’llab-quvvatlash, xususiy mulkni himoya qilish, xalq ta’limi, jamoat ishlari, aloqa tizimlari, transport va kommunal xizmatlarni tashkil etish. U shunday yozgan edi: “Pul – aylanmaning buyuk g’ildiragi”^[7]. Ishchilarning daromadi, uning fikricha, mamlakatning milliy boyligi darajasiga bevosita bog’liq. U ish haqini yashash minimumigacha kamaytirish qonunini rad etgan. Olimning mehnat taqsimoti haqidagi qarashlari hammaga ma’lum. Smitning asosiy g’oyasi – boylik manbai mehnatdir. U jamiyat boyligini ikki omilga bog’liq deb hisoblagan: ishlab chiqarish mehnatida band bo’lgan aholi ulushi va mehnat unumdorligi. Biroq, Smit ikkinchi omil – mehnat unumdorligi muhimroq ekanligini ta’kidlagan. Uning fikricha, ixtisoslashuv mehnat unumdorligini oshiradi. U ishlab chiqarish xarajatlari kamaygani sababli mashinalardan foydalanish imkoniyatlarini ham ochib bergan. Smit o’z e’tiborini ayirboshlash qiymatiga qaratib, o’lchovni mahsulot ishlab chiqarishdagi mehnat xarajatlari topgan. Tabiiy narx deganda u ayirboshlash qiymatining pul ifodasini tushungan va uzoq muddatli tendentsiyada bozor narxlari ushbu tabiiy narxga intiladi, deb hisoblagan. Erkin raqobat sharoitida talab va taklif muvozanatlashganda bozor narxi tabiiy narxlarga mos keladi. Kapitalni u daromad keltiruvchi aktivlar sifatida tavsiflagan va uni asosiy va aylanma kapitalga ajratgan^[11].

Smit kapitalistik iqtisodiyot uch holatda bo’lishi mumkin, deb hisoblagan: o’sish, pasayish va turg’unlik. U oddiy va kengaytirilgan ko’payishning o’zaro bog’liq ikkita sxemasini ishlab chiqdi. Oddiy takror ishlab chiqarish sxemasida ijtimoiy zaxiradan yalpi mahsulot (daromad) va kompensatsiya fondiga o’tish sodir bo’ladi. Kengaytirilgan takror ishlab chiqarish sxemasiga jamg’arma va jamg’arish fondlari qo’shiladi. Kengaytirilgan takror ishlab chiqarish mamlakat boyligining dinamikasini yaratadi, kapital jamg’arishning o’sishiga va undan samarali foydalanishga bog’liq. Smit texnik taraqqiyot hodisasini kengaytirilgan takror ishlab chiqarish omili sifatida kashf etdi.

Klassik siyosiy iqtisod maktabi (19-asr boshlari). Avvalo shuni ta’kidlash kerakki, agar A. Smit siyosiy iqtisodning birinchi, klassik tizimini yaratuvchisi deb atalsa, uning izdoshi Devid Rikardo (1772–1823) ham undan kam bo’lmagan meros qoldirgan. U individual qoidalarning nomuvofiqligini bartaraf etishga (mehnat xarajatlari bo’yicha qiymatni belgilash nafaqat qadimgi, balki zamonaviy jamiyat uchun ham to’g’ri keladi), boshqa qoidalarni aniqroq asoslashga (masalan, iste’mol qiymati va tovar qiymatini farqlashga) harakat qilgan, ba’zilarini esa to’liqroq rivojlantirgan (xalqaro savdoda qiyosiy xarajatlarni tamoyili). Rikardo aslida klassik siyosiy iqtisod maktabining asosiy tamoyillarini shakllantirishni davom ettirdi va Smit bilan birgalikda uning asoschisi hisoblanadi. Rikardoning asosiy asari “Siyosiy iqtisod va soliqqa tortish tamoyillari” (1817) bo’lib, bu keng va batafsil ish o’z tuzilishiga ko’ra qisman “Xalqlar boyligi” (birinchi kitob) ga o’xshaydi. Narxlar, ijara va soliqlar masalalari birinchi o’ringa chiqariladi. “Siyosiy iqtisod asoslari” asosan nazariy asar bo’lib, unda tarixiy ekskurslar kam uchraydi. Qisqacha umumlashtirish va xulosalar odatda izchil, asosli va ba’zan aforistik tarzda taqdim etiladi.

D. Rikardoning nazariy qarashlarining asosiy nuqtalarini belgilab olsak, birinchi navbatda u qiymat nazariyasiga katta e’tibor bergan. Rikardoning fikricha, ushbu toifani talqin qilishdagi noaniqlikni bartaraf etish “siyosiy iqtisod uchun eng muhim ahamiyatga ega”. Bu muammoni o’rganishda u Smit bildirgan fikrlarni davom ettirgan, lekin ba’zi masalalarda u bilan bahslashgan. Boylikning ko’lami va uning o’sishi odamlar ixtiyorida “zarur va hashamat” mavjudligiga bog’liq. Ushbu elementlarning narxi qanday o’zgarishidan qat’i nazar, ular qoniqishni ta’minlaydi va egalarining ehtiyojlarini qondiradi. Qiymat mohiyatan boylikdan farq qiladi, chunki u mo’l-ko’llikka emas, balki ishlab chiqarishning qiyinligi yoki qulayligiga bog’liq. Yangi mashinalarning ixtiro qilinishi, ishchilarning malakasini oshirish, mehnat taqsimotining yaxshilanishi, yangi bozorlarning ochilishi boylikni oshirish imkonini beradi. Ammo boylikni tashkil etuvchi har qanday ob’ektning qiymatiga kelsak, u sarflangan mehnat miqdoriga mutanosib ravishda o’zgaradi. Shunday qilib, Rikardo doimiy ravishda foydalanish qiymatini (“foydalilik”, “boylik”) va tannarxni (ushbu “foydalilik”ni ishlab chiqarish xarajatlari) ajratib turadi. Shu bilan birga, Rikardo foydalilikka ega bo’lgan tovarlarning haqiqiy qiymati nafaqat ularni ishlab chiqarish uchun zarur bo’lgan mehnat miqdoriga, balki buyumlarning noyobligiga ham bog’liqligini ta’kidlaydi. Qiymatning ikkinchi manbai – “nodirlik” – qoidadan ko’ra ko’proq istisno holatidir. Bu ommaviy ishlab chiqarishdan farqli ravishda, erkin qayta ishlab chiqarish mumkin bo’lmagan tovarlarning nisbatan tor doirasiga tegishlidir. Bunga nodir rasmlar, san’at

asarlari va qadimiy kitoblar kiradi. Ularning qiymati nisbiy noyobligi bilan belgilanadi. Umumiy qonunga ko'ra, tovarlarning qiymati ularni ishlab chiqarish uchun sarflangan mehnat miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri, mehnat unumdorligiga esa teskari proporsionaldir. Iqtisodiy ishlar yoki qo'llanmalarda renta nazariyasi muhokama qilinganda, odatda, Rikardo renta munosabatlarining mohiyatini chuqur tahlil qilib ishlab chiqqan olim sifatida esga olinadi. Rikardo fiziokratlarning renta (ular buni "sof mahsulot" deb atashgan) tabiat in'omi, degan fikrini noto'g'ri ekanligini ko'rsatdi. U, shuningdek, Smitning nomuvofiqligini qayd etdi: Smit qiymat manbai yer emas, balki mehnat deb hisoblagan bo'lsa-da, shunga qaramay, qishloq xo'jaligida olingan daromadning bir qismi tabiat kuchlariga bog'liqligini tan olgan. Rikardo renta shakllanishi jarayonini asoslashda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabning o'sishi (aholi sonining ko'payishi bilan bog'liq) va ko'proq erlarning qishloq xo'jaligi aylanmasiga jalb etilishini nazarda tutgan.

Rikardoning renta nazariyasi o'z davri uchun amaliy ahamiyatga ega edi. Ingliz klassikasi tomonidan asoslab berilgan pozitsiyalar va xulosalar nonga yuqori bojlar o'rnatishga qarshi qaratilgan edi. Rikardoning renta nazariyasining ahamiyati shundaki, u asosiy daromadlar – ish haqi, foyda, renta – va uchta asosiy sinf – ishchilar, tadbirkorlar, er egalari – ning o'zaro bog'liqligi va tendensiyalarini tushunishga yordam beradi. Rikardo iqtisodiy nazariyaning asosiy muammosi daromadlar taqsimoti ekanini ta'kidlagan.

Klassik maktab faqat printsiplar va postulatlar yig'indisi emas. U iqtisodiy fanning poydevori va ayni paytda fundamental asosi bo'lib, rivojlanish va chuqurlashtirish, mavzuni aniqlashtirish va kengaytirish, metodologiyani takomillashtirish, yangi topilmalar va xulosalarni asoslash uchun ochiq. Klassik maktab 18-asrning ikkinchi yarmi – 19-asrning birinchi yarmida shakllangan bo'lib, uning asosiy figuralari, konseptual tamoyillarining asoschilari ingliz iqtisodchilari Adam Smit va Devid Rikardo edi. Uning bevosita salafi Uilyam Petti hisoblanadi. Klassiklar boylikning tabiatini, uning o'sish omillarini, daromadlarni shakllantirish va taqsimlash shartlarini, raqobat qonunlarini o'rgandilar. Ular qiymatning mehnat nazariyasini ilgari surib, iqtisodiy erkinlik tamoyilini asosladilar: "qilishga aralashmang", "bunday qilsin" ^[12].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, har bir iqtisodiy nazariya ma'lum bir davrda, o'sha davrning iqtisodiy va siyosiy tizimi mavjud bo'lgan, madaniyat va fan muayyan darajaga yetgan mamlakatda shakllangan. Bu omillar nazariya muallifiga bevosita ta'sir ko'rsatgan, chunki aynan o'sha davrda xalq xo'jaligidagi ayrim muammolar eng dolzarb masalalar qatoriga kirgan. Siyosiy tizim ilmiy tadqiqotlar uchun ozmi-ko'pmi imkoniyat yaratgan; madaniyat, ta'lim va fanning umumiy rivojlanish darajasi esa iqtisodiy nazariyalarning shakllanishini rag'batlantirgan yoki aksincha, uni susaytirgan. Shuningdek, tabiiy va ijtimoiy fanlarning taraqqiyoti iqtisodiy fan tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi g'oyalarni yuzaga keltirgan.

Bundan tashqari, iqtisodiy fan nafaqat tashqi omillarning ta'siri ostida rivojlangan, balki uning ichki mantiqiy rivojlanish yo'nalishlari ham mavjud. Yuqorida ta'kidlanganidek, iqtisodiy fan doimiy ravishda turli nazariy yondashuvlarning almashinuvi bilan rivojlanib boradi. Har bir yangi yondashuv avval metodologik jihatdan shakllanish bosqichidan o'tadi, so'ngra uning asosida keng qamrovli tadqiqotlar olib boriladi va bu yondashuv iqtisodiy hodisalarni o'rganishda asosiy nazariy yo'nalish sifatida qo'llaniladi. Biroq vaqt o'tishi bilan qo'llanilayotgan uslubiy yondashuv o'zining chegarasiga yetadi, ya'ni mavjud nazariya orqali tushuntirib bo'lmaydigan yoki amaliyot tomonidan rad etilgan holatlar paydo bo'la boshlaydi. Bunday sharoitda yangi nazariy yondashuvlarni ishlab chiqish va tadqiqot mavzusiga yangi nuqtai nazardan qarash zaruriyati tug'iladi.

Shuningdek, yangi nazariyalar aksariyat hollarda oldingi nazariyalarning ayrim qoidalarini takomillashtiradi yoki ilgari tanqid qilingan hamda inkor etilgan g'oyalarni yangi sifat darajasida qayta tiklaydi. Fan taraqqiyotida odatda bir nazariyadan boshqasiga keskin o'tish kuzatilmaydi. Eski nazariya ma'lum vaqt davomida yangi nazariya bilan parallel ravishda mavjud bo'lib, bir necha nazariy yo'nalishlar birga rivojlanishi mumkin. Shu bois, ayrim nazariy maktablar va yo'nalishlarning xronologik saralanishi fanning rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Sh.M. Biz bundan keyin ham milliy taraqqiyot yo'lidani qat'iyat bilan boramiz va uni yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 592 bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.02.2020-yildagi PQ-4611-son qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4746047>
3. Arkhipov A., Gorodetskiy A., Mixaylov B. Iqtisodiy xavfsizlik: baholash, muammolar, ta'minlash usullari. Iqtisodiy masalalar. – 1994. – № 12. – B. 38–39.
4. Go'zalbegim M.R. O'zbekistonda UFRSni amalga oshirish muammolari. – https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50-53_48.pdf.
5. Jumanov Kh.T. The Role and Importance of Innovative Educational Technologies in Teaching Special Subjects. "Ekonomika i Sotsium". Rossiya. Vypusk № 12 (103), 2022. – 0,5 b.t.

6. Jumanov Kh.T. Der Zustand des Problems in der Pädagogischen Theorie der Schulpraxis. Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft (German International Journal of Modern Science). № 29, 2022. – B. 55–59.
7. Jumanov Kh.T. Umumta'lim maktablarida iqtisodiy tarbiya mezonlari va uning uslubiy asoslari. Uzluksiz ta'lim jurnali, 2021-yil, maxsus son. – B. 22–27.
8. Jumanov X.T. Psychological and Pedagogical Factors of Economic Literacy Development in Future Teachers. International Engineering Journal for Research & Development. Vol.5, Issue 5. Hindiston, 2020. – B. 1–4.
9. Jumanov Kh.T. The Role of Structural Changes in Ensuring Economic Security of the National Economy. Science and Innovation, International Scientific Journal. Vol. 3, Issue 11, November 2024. ISSN: 2181-3337 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14190933>.
10. Teterleva A.S. UFRS bo'yicha moliyaviy hisobotlarda zaxiralarni aks ettirish. Vestn. Hajmi. Davlat Universitet., 2016-yil, № 1(33), (Ser. Iqtisodiyot).
11. Potrubach N.N. Iqtisodiy xavfsizlikning tashqi iqtisodiy muammolari. Ijtimoiy va gumanitar bilimlar., 2000-yil.
12. Sharifxo'jaev M., O'lmasov A. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: "Mehnat", 1995.
13. Angeles, Luis. A Closer Look at the Easterlin Paradox. The Journal of Socio-Economics. Vol. 40(1), 2011. – B. 67–73.
14. Ball, Richard, and Kateryna Chernova. Absolute Income, Relative Income, and Happiness. Social Indicators Research. Vol. 88(3), 2008. – B. 497–529.
15. Baltatescu, Sergiu. Transition Is Over, Wait to See the Benefits: A Comparative Evaluation of the Effects of Post-Communist Transition on Life Satisfaction. The End of Transitions., 2006.
16. Bjørnskov, Christian. Do Economic Reforms Alleviate Subjective Well-Being Losses of Economic Crises? Journal of Happiness Studies. Vol. 15, 2014. – B. 163–182.
17. Bjørnskov, Christian, Nabanita Datta Gupta, and Peder J. Pedersen. Analysing Trends in Subjective Well-Being in 15 European Countries, 1973–2002. Journal of Happiness Studies. Vol. 9(2), 2008. – B. 317–330.
18. Bonasia, Mariangela, Oreste Napolitano, and Nicola Spagnolo. Happy PIIGS? Journal of Happiness Studies. Vol. 19(6), 2018. – B. 1763–1782.
19. Cheung, Felix. Income Redistribution Predicts Greater Life Satisfaction across Individual, National, and Cultural Characteristics. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 115(5), 2018. – B. 867.
20. Clark, Andrew E., Paul Frijters, and Michael A. Shields. Relative Income, Happiness, and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles. Journal of Economic Literature. Vol. 46(1), 2008. – B. 95–144.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.